

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА В ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ STEAM ОБРАЗОВАНИЯ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7411366>

Гулшод Юнусова Назиховна

Наманганский Государственный Университет

и.о. профессора, доктор философии по педагогическим наукам кафедры «Информатики»

ELSEVIER

Abstract: Здесь даётся материал о цифровых платформах по программированию и робототехнике [смотрите: 1], [1, с. 38-40], [1, с.41-43], [1,с.44-45], [1, с.46-48], [1,с.49-51], [1,с.52-53], [1, с.54-55], [1,с.38-54], [1,с.55], [2], [11] которые являются основой STEAM [3, с.7-10], [5], [7], [11], [12],[13], [14], [15], [16], [17], [18] образования, помогают наиболее точно и глубоко усвоить те или иные виды технического, технологического, инженерного моментов обучения, блочного программирования [смотрите:2], [2], [10, с.1-10], [10, с.11-20], [10,с.21-35], [10, с.36-40], [10,с. 41-55], [10,с.56-60], [смотрите: 10],[10, смотрите: URL: <https://hemis.namdu.uz/static/uploads/21>],[12] а так же создания программ в виде кода. STEAM [2], [6, с.5-8], [6, с.9-12], [6, с.13-16], [6,с.17-25], [6, с.26-30], [смотрите: 7, с.17-21], [7, с.22-25], [7,с.26], [7,с.27],[7,с. 28-30],[11], [12], [16] образование - это использование элементов этого образования вместе с новшествами науки, техники, применение их в образовании, использование конструкторских, инженерных, технических навыков и умений, а так же знаний по программированию и робототехнике, математике, понимание сути создания программ, деталей, частей робота, машины и умение их починить в случае надобности, понимание оборудования, его работы, с точки зрения математики, её формул, а так же программирования, умение исцелить программу, если она даст сбой, хотим мы этого или нет. Но мы уже используем некоторые элементы такого обучения [2], [смотрите:2], [смотрите: 10,с.61], [10,с.62-65], [10, с.66-70], [10, с.71-78], [10, с.79-82],[10, с.83-85],[10, с.86-90], [10,с.91], [10,с.92], [10,с.93], [12], [16], [17], [18], [19], [20], это обучение будущего в использовании Big Data больших данных, с искусственным интеллектом, а так же с развитием онлайн школ, онлайн университетов и онлайн репетиторства по предметам, с использованием виртуальной реальности и её средств в обучении, а так же платформ по программированию и робототехнике [2], [3, с. 12], [3, с.13], [3, с 14-16], [3, с. 17-19], [3, с. 20-22], [7, с.17], [7,с.18], [7, 19-21], [7, с. 22-23], [7, с. 24-26], [смотрите: 13], [смотрите: 14, с.230], [14, с.231], [14,с. 232-233], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20].

Keywords:

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 03-12-2022

Accepted: 07-12-2022

Published: 22-12-2022

Литературный обзор

В своих исследованиях по обучению STEAM образования, мы проводили разносторонние исследования, ознакомились с отечественной и зарубежной литературой по усилению STEAM обучения средствами компьютерных программ по моделированию, а так же рассмотрели ряд статей, связанных с элементами гендерных, расовых и других проблем в этом образовании, которое мешало в становлении хороших специалистов в этом направлении или в обучении их этому направлению в течении всей их жизни. У нас в Узбекистане таких проблем реально не существует, у нас большая сплочённая страна, которая даёт доступ всем в равных отношениях. У нас даются большие квоты девушкам и женщинам при поступлении их в вузы, в докторантуру и сегодня среди наших женищн мы можем отметить женщин-

сенаторов, руководителей, учёных профессоров, академиков и т.д. По результатам наших исследований мы занялись написанием книг [смотрите: 17], [смотрите: 18, с. 3-15],[18, 16-35],[18, с.36-46],[18, с.47-58],[18, с.59-69],[18, с. 70-80],[18, с.81-101],[18],[18, с. 102-200],[18, с. 201-315],[смотрите:18], учебных пособий [смотрите: 19],[19, с.3-10],[19, с. 11-19],[19, с. 20-30],[19, с. 31-41],[19],[19, с. 42-52],[19, 53-63],[19, с. 64-75],[19, 66-77], учебно-методических пособий [18], [19], [19, с. 78-80], [19, с.81-92], [19, с.93-100], [19, с. 101-110],[19, с. 11-115], [19, с. 116-121], [19, с.122-129], [19, с. 130-140], по применению компьютерных программ [19, с. 141], [19, с.142], [19,с. 143], [19, с. 144], [19, с. 145], [19, с.146], [19, с.147], [19, с.148], [19, с.149], [19, с.150], [19, с.151], и информационных технологий в образовании [смотрите: 20], [20], [смотрите 20, с. 5], [20, с.6], [20, с.7], [20, с.8], [20,с.9], [20,с.10], [20, с.11-13], [20, с.14-16] , [20, с. 17-20], по полученным результатам наших исследований, статей по этой области [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22] по новизне проделанных работ, по итогам создания и применения STEAM [2], [4], [6], [10], [12], [15], [16] образования в среде компьютерных программ. Мы выявили, что для развития и усовершенствования STEAM [2], [6], [10], [12],[15],[16] образования необходимо усиление использования передовых методик по обучению, применения цифровых информационных технологий [1], [2],[3],[4], [7], [12],[15], [16] различных компьютерных программ, цифровых платформ [1], [3], [7], [9], [12],[15], [16], а так же важен результат создания таких платформ [3], [7], [9], [12],[16] для обучения предметов, которые развивают навыки, умения и усиливают знания по математике, информатике, а так же по естествознанию, биологии, физике и другим предметам [2], [2, с.29], [3, с. 12], [3, с.13], [3, с.14], [3, с.15], [3, с.16],[3, с. 17-19], [3, с.21-22], [4], [смотрите:4], [12], [16], [17], [18], 19], [20]. И этот вопрос необходимо решить, В этой области так же ведутся работы. Мы стремимся создать визуальновиртуальное обучение предметов, что способствует развитию знаний в этих областях, которые необходимы в STEAM образовании [2], [6], [7],[смотрите: 6],[6., с.5-10],[6, с.11-15], [6,с.15-20], [8], [9], [10], [12], [13], [15], [16]. Мы предлагаем использование существующих программных средств, инструментальных программ в образовании, а так же предлагаем обучать программированию на более ранних этапах образования, существуют платформы для обучения программирования и робототехники с раннего возраста [смотрите:4], [4, с.7],[4, с.8], [4, с.9], [4, с.10], [4, с.11],[4, с.12], [4, с.13], [4, с.14], [4, с. 15], [4, с.7-15], [4], [12], [смотрите: 5, с.88], [5, с.89], [5, с.90], [5, с.91], [5, с.92], [5, с.88-92],[5], [8], [9], [10], [11], [13], [15], [16]. Так же предлагаем использование различных платформ в обучении в школе, использовать онлайн школы, для студентов онлайн университеты. В Узбекистане актуальным было бы создание таких онлайн школ и онлайн университетов.

Методология

В данных исследованиях [1, с.38-55],[1],[2, с.29],[смотрите: 2],[2],[смотрите: 3],[3],[4, с.7-15], [4], [6, с. 5-20],[смотрите: 6], [7],[8], [11], [12], [смотрите: 13], [15],[16],[17], [18], [19], [20] мы основывались на новшества науки и техники, на ряд задач, поставленных перед учёными, которые необходимо решить для улучшения качества образования, а так же основывались на труды учёных, на их разработки, на созданные компьютерные программы, а так же на ряд статей по использованию, созданию и применению обучающих платформ, по требованиям к созданным образовательным платформам и.т.д [2], [смотрите: 2], [3],[4], [смотрите:4], [7], [8],[11], [12], [13], [15], [16], [17], [18], [19], [20] . Так же мы основываемся на полученные нами результаты, а так же на результаты проведённых нами педагогических экспериментов по традиционному преподаванию и применения созданных нами компьютерных программ, а так же итогам наших математических обработок по методу χ - Хи-квадрат, по критерию Пирсона и по методу Стьюдента.

Результаты

Полученные нами результаты выявили правильность нашей гипотезы не только в том, что использование информационных и цифровых технологий усиливает эффективность усвоения материала, но и помогает усилению самого образования STEAM [1], [2], [3],[4],[5],[6], [7],[8], [9],[10].[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19],[20], [21] усиливая его предметы обучения: математику, информатику, физику и другие науки. Помогает установления взаимосвязи между предметами, а так же улучшает качество обучения, организовывая как индивидуальное, так и групповые методы образования. Хотелось бы отметить, что усиливается компонент получения непрерывных навыков, умений и знаний в конструировании, в программировании, и [1],[3], [8],[12], [15], [16] визуальное преподавание и виртуальное обучение [1], [8], [12, с.29], [15], [16], [17], [18], [19], [20] вносят в это свой неповторимый вклад.

Благодарности

Мы благодарны в содействии и помощи в наших работах таким учёным как профессору М.Арипову, профессору Ш.Бегимкулову, профессору К.А.Хусанову, профессору Н.Маматову, , профессору Н.Шарибоеву, доктору технических наук С. Раджабову ,доценту К.Исмановой в содействии в наших исследованиях, их ценным консультациям и обсуждению по полученным результатам.

Обсуждение

Использование симуляторов и других инструментов компьютерного моделирования дает существенное развитие ребёнку, открывает новые возможности [17], [18], [19], [20], [21], [22]. В виртуальных средах можно заниматься даже без оборудования, только имея компьютер и доступ в

интернет. Владение инструментами САПР дает возможности для дальнейшего совершенствования моделей [21], [22]. Работа в виртуальных программных оболочках позволяет быстрее отлаживать различные программные алгоритмы, которые потом гораздо проще тестировать на роботах. Увлечённые дети могут дома в любое свободное время заниматься созданием конструкций, написанием кода, которые позже тестируют на занятиях в классе. При таком подходе усвоение материала проходит гораздо быстрее [17], [18], [19], [20], [21],[22].

В виртуальных средах можно проводить соревнования.

На крупных соревнованиях возрастают требования к участникам – недостаточно только прийти на площадку и запустить собранного и настроенного дома робота. Проверяются знания участников в умении программировать роботов под изменённые задачи.

• Работа в симуляторах, САПР способствует развитию различных навыков, умений, компетенций. И способствует развитию кругозора [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21].¹⁶

Можно ли заниматься робототехникой «виртуально» и зачем это нужно? Рассказывает Подборка виртуальных сред проектирования и программирования роботов поможет вам перенести занятия в онлайн¹⁷.

Рисунок 1. Реальный робот.

Возможность проведения занятия по робототехнике с детьми 7-13 лет не только с реальными конструкторами, но и с использованием разных симуляторов и других инструментов – это интересный вопрос. Выбор доступных средств не большой. За последнее время мы видим тенденцию развития данных направлений. Появляются новые платформы [20], [21].

При этом остается вопрос – зачем заниматься робототехникой «виртуально»?

Использование реальных конструкторов и конструкций с использованием Arduino дает существенное развитие ребенку, открывает новые возможности.

^{16,2} Виртуальная робототехника в реальности большая подборка программ; URL: <http://edurobots.ru/2020/05/virtual-toolkits/>

В виртуальных средах можно заниматься даже без оборудования, только имея компьютер и доступ в интернет. Владение инструментами САПР дает возможности для дальнейшего совершенствования моделей. Работа в виртуальных программных оболочках позволяет быстрее отлаживать различные программные алгоритмы, которые потом гораздо проще тестировать на реальных роботах. Увлеченные дети могут дома в любое свободное время заниматься созданием конструкций, написанием кода, которые позже тестируют на занятиях в классе. При таком подходе усвоение материала проходит гораздо быстрее. В виртуальных средах можно проводить соревнования. На крупных соревнованиях возрастают требования к участникам – недостаточно только прийти на площадку и запустить собранного и настроенного дома робота. Знания участников в умении программировать роботов под измененные задачи проверяются.

Теперь поговорим о платформах дистанционного обучения. Образовательная робототехника включает в себя две главные части:

- конструирование,
- программирование.

Систем автоматизированного проектирования (САПР), используемых в образовательной робототехнике, немало, и выбор инструмента зачастую зависит от робототехнической платформы, которую для работы выбрал преподаватель, от самих учащихся и их возраста, целей занятий [20], [21].

Поговорим о системах САПР. Например, САПР для LEGO

Например, для подготовки проектной документации для Lego существует несколько:

- Lego Digital Designer (LDD) <https://www.lego.com/en-us/ldd>
- Studio 2.0 <https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page>
- Ldraw <https://www.ldraw.org>
- LDCad (входит в состав LDraw)

MLCad + LSynth (удобны для создания красивых инструкций для публикаций, рекомендуют использовать с LDraw <http://www.proghouse.ru/article-box/37-mlcad>)

Самая простая, которая подходит для «быстрого старта» и простого изучения с детьми – LDD, другие САД-системы может быть и сложнее для изучения и использования, но имеют больший функционал.

**Рисунок 2. Lego Digital Disigner. www.google.com
САПР для VEX**

Для конструкторов VEX используют другие САПР. Наиболее популярная система на текущий момент SnapCAD для VEX IQ. Достаточно простая в использования, содержит библиотеку элементов VEX IQ, есть возможность создать свои детали и распечатать на 3D-принтере [20], [21].

Если же вы проводите занятия на конструкторах «старших» серий VEX, то для проектирования можно использовать САПР с расширенным функционалом, такие как Inventor¹⁸.

**Рисунок 3. SnapCAD. www.google.com
САПР для других платформ**

Для занятий с детьми «продвинутого» уровня, которые создают свои модели, проектируя и впоследствии изготавливая на 3D-принтерах и лазерных станках, можно использовать различные популярные САПР [20], [21].

Например, работая в tinkercad, можно не только создать 3D-модель для изготовления, но и создать виртуальную электронную схему с Arduino, которую потом и запрограммировать, и посмотреть работу в симуляторе. И

¹⁸ Виртуальная робототехника в реальности: большая подборка программ; URL: <http://edurobots.ru/2020/05/virtual-toolkits/>

так, данная платформа удачно объединяет все возможности для виртуальной работы. Однако, и работая с другими робототехническими конструкторами, можно использовать симуляторы, где можно отрабатывать как простые, так и сложные действия. В основном, все симуляторы, обладающие расширенным функционалом (возможностью создавать физическую среду, загружать собственные полигоны и модели роботов), можно назвать «условно бесплатными», т.е. у них есть или бесплатный период использования, или бесплатный период предоставляется сейчас, ввиду сложившейся ситуации в мире [20], [21].

Наиболее известные в данной категории симуляторы:

1. **Симуляторы Virtual Robotics**

Toolkit <https://www.virtualroboticstoolkit.com/>

- Импорт моделей из LEGO Digital Designer
- программирование EV3G
- есть базовые симуляции (полигоны)
- есть обучающие видео

2. **Симуляторы Robot Virtual Worlds – LEGO 4. x**

(RVW) <http://www.robotvirtualworlds.com/download/>

- Для NXT, VEX, Tetrix & Lego
- Есть базовые полигоны и полигоны с соревнований
- Есть возможность импорта предметов для полигонов
- Предусмотрена возможность создания собственных полигонов¹⁹

Рисунок 4. Virtual Robotics Toolkit. www.google.com

Отдельно стоит отметить среду программирования роботов с интерактивным режимом имитационного моделирования **TRIK Studio** <https://trikset.com/products/trik-studio>.

Можно использовать такие программы как LEGO® Education WeDo 2.0 , LEGO® Education Mindstorms EV3

- Отечественная разработка на русском языке

¹⁹ Виртуальная робототехника в реальности: большая подборка программ; URL: <http://edurobots.ru/2020/05/virtual-toolkits/>

- Реализовано для конструкторов ТРИК, Lego Mindstorms и квадрокоптеров «Пионер»
- Большая библиотека методических разработок
- Есть возможность загрузки собственных полигонов
- Визуальный язык программирования + текстовые языки

Рисунок 5. TRIK Studio. www.google.com

На данный момент разработчики предложили новый продукт TRIK Studio Junior, бесплатную среду программирования с «Исполнителем» для младших классов. Возможность загрузки кода в реального робота не предусмотрена.

У разработчиков TRIK есть огромное преимущество перед зарубежными аналогами – бесплатность и огромное количество методических материалов, позволяющих начинать работать, практически не имея базовой подготовки.

Однако, и у зарубежных разработчиков есть неплохие, простые, бесплатные симуляторы, позволяющие изучать робототехнику легко и просто²⁰.

Разработка немецких программистов **Open Roberta Lab** <https://lab.open-roberta.org>, созданная в 2002 году специально для популяризации робототехники. Предусмотрена возможность программирования Lego Mindstorms, WeDo 2.0, micro: bit и других платформ. Не для всех платформ есть симуляционные среды. Среда очень простая и позволяет начать

²⁰ Виртуальная робототехника в реальности: большая подборка программ; URL: <http://edurobots.ru/2020/05/virtual-toolkits/>

программировать людям без специальных технических знаний. Есть возможность загрузки собственных 2d полигонов. Создатели платформы открыты к сотрудничеству и предоставляют возможность для расширения функционала [20], [21].

Рисунок 6. Open Roberta

Стоит также отметить интересную симуляционную среду для VEX IQ роботов <https://vr.vex.com>. Среда новая, недавно была русифицирована, что существенно облегчило работу с учащимися младшего возраста. Среда программирования скретч-подобная. Есть различные игровые поля, позволяющие отрабатывать алгоритмы разной сложности. Для ускорения обучения можно воспользоваться различными обучающими видео или уже готовыми примерами программ. Наличие маркера у виртуального робота, который может менять цвета, делает процесс обучения увлекательным и интересным, а педагог может давать различные задания, направленные на отработку движений робота, и при этом они будут оригинальными и нескучными²¹.

²¹ Виртуальная робототехника в реальности: большая подборка программ; URL: <http://edurobots.ru/2020/05/virtual-toolkits/>

Рисунок 7. vr.vex.com

Безусловно, рассматривая симуляторы в робототехнике, нельзя не отметить еще одну отечественную разработку от Центра робототехники из Владивостока – среду MUR IDE (Python), созданную для робототехнического конструктора Автономный подводный робот. Можно это использовать готовиться к олимпиадам, соревнованиям [20], [21].

Рисунок 8. Среда MUR IDE (Python)

Также для подготовки к соревнованиям Innopolis Open и в качестве обучения на продвинутом уровне используют симулятор роботов CoppeliaSim. Познакомиться и научиться работать с данной платформой любой желающий может на серии вебинаров, которые провел методист по олимпиадной робототехнике Университета Иннополис Алексей Овсянников https://vk.com/videos-182653613?section=album_2. В симуляторе

инструменты, позволяющие устанавливать физические характеристики среды, механизмы динамического моделирования, кинематику и другие параметры, наиболее приближающие движения робота в реальной среде [20], [21].

Рисунок 9. Симулятор роботов CoppeliaSim

В заключении хотелось бы отметить ряд игр, направленных на развитие алгоритмического мышления и конструирование. К первым традиционно относят такие игры как Colobot и Ceebot, которые наверняка известны многим²².

Рисунок 10. Игра ColoBot

А для развития конструкторского мышления стоит рассмотреть игру Bad Piggies – для смартфонов и планшетов, в которую с удовольствием играют и

²² <http://grani.vspu.ru/files/publics/1638449146.pdf>

успешно осваивают основы физики и конструирования и дошкольники, и взрослые²³.

Рисунок 11. Игра Bad Piggies

HTML

Academy

«Академия» учит верстать сайты. Основной контент в формате подписки и интенсивов, но есть несколько бесплатных автоматизированных курсов по основам HTML, CSS и JavaScript. В HTML Academy не столько задания для прокачки в программировании, сколько для знакомства с основами веб-разработки. Но это идеальный формат для тех, кто никогда не писал код и хочет попробовать. Большое количество веб-разработчиков начинало путь именно здесь.

Code

Basics

Это бесплатный сервис от Хекслета. Его основная идея – через решение простых заданий прямо в браузере погружать новичков в основы программирования. Сейчас есть уроки по PHP, JavaScript и Python, ближайшее время появятся – новые. Платформа подойдет лучше всего для изучения основ синтаксиса, и меньше – для прокачки алгоритмов. Обучение построено вокруг чередования небольших порций теории (3-4 абзаца) и закрепления практики в тренажере. У каждого практического задания есть решение учителя, которое можно сравнить со своим²⁴.

FreeCodeCamp

Крупная некоммерческая автоматизированная платформа. Учит с нуля основам веб-разработки: HTML, CSS и JavaScript. В конце есть

²³ <http://grani.vspu.ru/files/publics/1638449146.pdf>

²⁴ www.google.com

ознакомительные блоки по React/Redux, визуализации данных и даже немного по бэкенду. С самого начала и до конца невозможно запутаться – есть всего одна программа из 1400 заданий. Где-то с 200-го задания есть интересный блок с алгоритмическими задачами на JavaScript. Несколько раз за обучение предусмотрена самостоятельная практика у себя в редакторе.

Scrimba

Органичное сочетание «видео» и заданий в браузере: как если бы преподаватель сидел рядом с вами и показывал что делает в редакторе. У вас есть возможность прямо по ходу записи листать код и наблюдать за курсором преподавателя.

Большое количество тем по веб-разработке: от «флексбоксов» и Bootstrap до React, Vue и Angular. Единственным недостатком платформы может быть только отсутствие поддержки, а так же работы над проектами.

Codecademy Одна из наиболее известных международных платформ для изучения основ кодинга по разным технологиям: Python, SQL, Java, верстка, JavaScript и другие²⁵. Недавно запустили первый курс по C++. Все очень симпатично и ориентировано на решение простых задач. Codecademy заточен на приобретение базовых навыков программирования и подойдет для тех, кто хочет познакомиться с кодингом без больших планов стать профессиональным разработчиком. Все обучение происходит в браузере. В платной версии (за 20 баксов в месяц) есть доступ к квизам, кастомным образовательным трекам и проектам.

Codingame Красиво нарисованная платформа для изучения программирования в игровой форме [20], [21]. Проходишь в игре уровни, одновременно изучаешь программирование на привычном языке: Python, Java, JavaScript, C++ и C#.

Платформа предлагает разные игровые сценарии, обсуждения с другими участниками, контесты и 10-ти минутные баттлы по мультиплееру с другими юзерами²⁶.

Вывод

Для изучения программирования и робототехники можно сделать план по обучению в платформах, посещать онлайн курсы, обучаться дистанционно. Это повышает следующие стороны обучения [:

- использовать материалы и платформы по своему возрасту;
- изучая робототехнику можно усиливать свои способности по программированию;

²⁵ www.google.com

²⁶ www.google.com

-появиться способность использовать ряд программ по этой области, увеличится кругозор;

-усилится техника использования виртуальных платформ и САПР в этой области;

-будут усиливаться навыки по виртуальному использованию сред и программ.

Заключение

Использование платформ по робототехнике [8], [11], [16] усиливает способность пользователей по виртуальному применению программ [1], [2], [смотрите 2, с.29], [2], [8] платформ [смотрите:1], [1], [3], [6],[9], [10], [11], [12], [16], а так же увеличивает навыки и способности программировать, кроме того получать навыки и знания по деталестроению приборов, машин и роботов, а так же в роботостроении, в программировании на Python и в других программах. Использование виртуальных сред стимулирует навыки по этой области, расширяет пространственный кругозор обучаемого [8], вовлекая его в новые идеи реальных проектов [2], [смотрите: 2], [9], [10], [смотрите:10], [10], [11], [смотрите: 12, с.117], [12, с.118], [12, с.119],[читайте:10], [12, с.120-126],[1], [12, с.127-129],[12, с.130-131], [13], [смотрите: 13], [14], [15], [16],[17], [смотрите:17 эту статью], [17, с. первой страницы этой статьи и до конца], [пересмотрите: 15], [16], [смотрите: 16], [15,с.],[14, с.],[14, с.230],[14, с.230],[14, с.231],[14, с.232],[14, с.233],[14, с.230-233],[смотрите: 14],[14],[смотрите: 15, с. 1-10],[15, с.11-21], [15, с.22-30], [15, с.31-41], [15, с.42-53], [15, с.54-64], [15, с.65-75], [15, с.76-86],[15, с.87-97],[15, с.98-110], это же можно определить и в следующей литературе, [смотрите: 16, с. 1-10],[16, с.11-21], [16, с.22-30], [16, с.31-41], [16, с.42-53], [16, с.54-64], [16, с.65-75], [16, с.76-86],[16, с.87-97],[16, с.98-110], [17], [18, с. 1-30], [18, с. 31-41], [18, с.42-52], [18, с.53-64], [18, с.65-75], [18, с. 76-86], [18, с.87-97], [18, с. 98-108], [18, с. 109-209], [18, с. 210-315], [18, с. 1-313],[19],[18, с. 1-315], [19, с.1-20], [19, с.21-31], [19, с. 32-42], [19, с.43-53],[19, с.54-64], [19, с. 65-75], [18,с. 76-86], [18, с. 87-97], [18, с.98-110], [18, с.1-275], [20], [смотрите: 20], [20], [20, с.1], [20, с.2-10], [20,с.11-12], [20,с.13-15], [20, с.16-16], [20], [смотрите:20], [21], [22].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Назиховна Г. Ю. Новейшие цифровые информационные технологии и компьютерные программы в интеграции и совершенствовании с методом обучения и воспитания Фрёбеля и его "Дарами" // Техасский инженерно-технологический журнал. – 2022. – Т. 14. – С. 38-55.

2. Туйчиев А. Т. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕБАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ

ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ВЕБИНАРОВ И ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ PhD, Юнусова Гулшода Назиховна //LBC 94.3 Т-2. – С. 29.

3. Юнусова Г. Н. и др. Три платформы для развития в непрерывном STEAM образовании //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 12-22.

4. Юнусова Г. Н. Cover article //Интерактивная наука. – С. 7.

5. Юнусова Г. Н. Компьютерно-интерактивное и индивидуально-групповое обучение предметов путём создания автоматизированной компьютерной программы //Молодой ученый. – 2013. – №. 12. – С. 88-91.

Foreign Literature:

6. Nazihovna Y. G. et al. STEAM TA'LIMINI ASOSI BO'LGAN INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING YANGILIKLARI VA PLATFORMALARI YORDAMIDA RIVOJLANISHI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – Т. 2. – №. 23. – С. 5-20.

7. Nazihovna Y. G. et al. CREATING A PLATFORM USING HTML, CSS AND JAVA SCRIPT METHODS AND STRENGTHENING EDUCATION WITH THIS STEAM //Confrencea. – 2022. – Т. 5. – №. 5. – С. 17-38.

8. Nazihovna Y. G. et al. MNEMONICS, INFORMATION TECHNOLOGIES AND SOFTWARE METHODOLOGY OF TEACHING “ENGLISH+ MATHEMATICS+ INFORMATICS”(STEAM EDUCATION) //Conferencea. – 2022. – С. 444-450.

9. Nazihovna G. Y. ROBOTOTEXNIKA DASTURLASHTIRISH VA ALGORITMIZATSIYAGA O'QITISH VOSITASI YORDAMIDA FAN VA TEXNIKANING RAQAMLASHTIRISH MUAMMOLARINI YECHISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 53-65. 5

10. Nazihovna G. Y. Scratch //URL: <https://hemis.namdu.uz/static/uploads/21.17>

11. Nazikhovna G. Y. PROGRAMMING AND ROBOTICS BASED IN STEAM LEARNING //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 2. – С. 58-87.

12. Yunusova G. Умумий о'рта ва олий таълим муассасаларида Стартап лойихалари ва тадбиркорлик фаолияти //Стартап-проекты и предпринимательская деятельность в системе общего среднего и высшего образования. 17

13. Yunusova G. N., Zakirova N. S., Abdullayeva S. I. CREATION AND APPLICATION OF THREE EDUCATIONAL PLATFORMS IN THE PROCESS OF STRENGTHENING STEAM LEARNING //Confrencea. – 2022. – Т. 4. – №. 4. – С. 117-131. 5

14. Yunusova G. N. THE PROGRAM FRONT PAGE-PROGRAM OF MAKING WEB PAGE AND E-BOOK //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 3. – С. 230-233. 2

15. Yunusova G.N., Authored by Gulshod Yunusova., ISBN:978-93-90753-81-9., PROGRAMMING AND ROBOTICS BASED ON STEAM LEARNING., URL: <https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/view/83/68/1049-1>, Authored by Gulshod Yunusova., ISBN:978-93-90753-81-9., Published by Novateur Publication., 466,SadashivPeth,M.S.India-41130.,India, 2021 y.-P.101.

16. Yunusova G.N., PROGRAMMING AND ROBOTICS BASED ON STEAM LEARNING., URL:<https://e-library.namdu.uz/Namangan%20Davlat%20Universiteti%20professor%20va%20o'qituvchilarining%20adabiyotlari/%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%8F-3/My%20monography%20%D0%93.%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf>.

17. Yunusova G. N. , Программирование и робототехника в цифровых платформах STEAM образования,- 2022.-с.16.

18. Yunusova G.N., Ta'limda axborot texnologiyalari., darslik URL: <http://library.ziyonet.uz/static/lib/reader-pdf/web/viewer.html?file=http://library.ziyonet.uz/uploads/books/7007/61cd925a481a3.pdf>., -315 b.

19. Yunusova G.N., Ta'limda axborot texnologiyalari., o'quv qo'llanma., ; URL: <https://http://library.ziyonet.uz/uz/book/121626>., <http://library.ziyonet.uz/static/lib/reader-pdf/web/viewer.html?file=http://library.ziyonet.uz/uploads/books/7007/61cd931452510.pdf>., -275 b.

20. Yunusova Gulshod Nazihovna., STEAM TA'LIMINI ASOSI BO'LGAN INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING YANGILIKLARI VA PLATFORMALARI YORDAMIDA RIVOJLANISHI., URL: <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1200/1153>., -b.5-20.

ССЫЛКИ И ЦИТИРОВАНИЕ:

21. Валентина Любимова, педагог дополнительного образования и методист Академии цифровых технологий (г. Санкт-Петербург). **Виртуальная робототехника в реальности: большая подборка программ.** URL: <http://edurobots.ru/2020/05/virtual-toolkits/>

22. Н.Ю. КУЛИКОВА, Т.В. ШЕМЕЛОВА, Г.В. ЦЫМБАЛЮК (Волгоград) АНАЛИЗ ОПЫТА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКЕ ШКОЛЬНИКОВ*, URL:
<http://grani.vspu.ru/files/publics/1638449146.pdf>, 2021 г.